

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 2'-ГИДРОКСИХАЛКОНОВ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТОКСИ ГРУППЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6010437>

Исмаилова Гулзира Оринбаевна

кандидат химических наук, доцент,

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Абдиваитова Мадина Фарходовна

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Бекмуродов Хасан Кадам угли

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Аннотация: выявлен прогноз спектра биологической активности трёх новых синтезированных производных 2'-гидроксихалконов (содержащие метокси группы) на основе их структурной формулы, включая фармакологические эффекты и механизмы действия, превышающей 90%. Прогнозированы возможные побочные и токсические эффекты с вероятностью 60% и более, на основе клинических проявлений.

Ключевые слова: скрининг, структуры, 2'-гидроксихалконы, метокси группа, фармакологические эффекты.

Халконы, характеризующие широкие спектры физиологического действия, являются благодатным объектом для химической модификации. За последние годы получены ряд халконов и их производных, которые использованы в качестве исходных веществ для синтеза флавоноидных соединений [1 - 9]. Исследования производных 2'-гидроксихалконов по литературным данным последнего десятилетия дало возможности к разработкам новых подходов решение задачи повышения биологической активности этого класса соединений [10, 11]. Путем изменения строения молекул 2'-гидроксихалконов, с утверждением их структур [12 - 15], увеличились абсолютные показатели их активности в биологических тестах.

В целях поиска возможных направлений практического использования модифицированных производных 2'-гидроксихалконов, осуществлен биологический скрининг для предсказания спектра биологической активности синтезированных веществ с помощью компьютерной системы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), разработанной в научно-

исследовательском институте биомедицинской химии Российской академии медицинских наук.

Программа PASS online [16] позволило осуществить прогноз спектра биологической активности производных 2'-гидроксиалконов на основе его структурной формулы, включая фармакологические эффекты и механизмы действия. Прогнозировало возможные побочные и токсические эффекты соединения, основанные на клинических проявлениях.

Для синтеза модифицированных 2'-замещенных халконов синтезированы исходные 2'-гидроксиалконы: 1-(2'-гидрокси-4'-метокси-фенил)-3- фенил-пропенон (**I**), 1-(2'-гидрокси-фенил)-3-(2-метокси-фенил)-пропенон (**II**) и 1-(2'-гидрокси-4'-метокси-фенил)-3-(4-метокси-фенил)-пропенон (**III**).

Они получены альдольной конденсацией соответствующих ароматических альдегидов с 2-гидроксиацетофеноном в присутствии водно-спиртового раствора (конденсация Кляйзена-Шмидта). Полученные по реакции производные халконы (**I - III**) – кристаллические вещества желтого или оранжевого цвета, растворимые в обычных органических растворителях и нерастворимые в воде [17].

Их структуры были изучены методом масс-спектра с помощью прибора LC-MS Q-TOF [13, 15], кристаллографические параметры монокристаллов определены и уточнены на CCD-дифрактометре «Xcalibur» [17].

Прогнозирование было осуществлено для синтезированных 2'-гидроксиалконов (**I - III**) с вероятностью, превышающей 90%. Соединения проявили достаточно высокую вероятность наличия активности: мукоембранозный протектор и агонист целостности мембран 91% (**I, III**), ингибитор аспульвинондиметилаллилтрансферазы 91% (**I - III**), ингибитор ферулоилэстеразы 92% (**I - III**), ингибитор 1-ацилглицерин-3-фосфат-О-ацилтрансферазы 94% (**I - III**).

Выявлены возможные побочные и токсические эффекты (прогноз основан на клинических проявлениях) 60% и более. Вероятность наличия аллергического дерматита 61% (**III**), скрытое кровотечение 61% (**II**), экстрапиримидный эффект 64% (**III**) – 69% (**II**), изменение цвета мочи 65% (**III**), желудочно-кишечное кровотечение 66% (**II**), афтозная язва 69% (**III**) – 73% (**II**), гиперхолестеринемический 78% (**I - III**), дрожь 81% (**I, III**) – 84% (**II**).

Проявилось незначительное различие в наличии активности между соединениями в зависимости от расположения радикала метокси (-OCH₃) группы.

Таким образом, предсказание основного и побочных эффектов, включая фармакологические эффекты и механизмы действия, вещества на ранних стадиях изучения позволило оптимизировать выбор изучаемых базовых структур и снизить суммарные затраты на исследования и разработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Синютина С. Е., Шубина А. Г., Шубин Р. А., Лядская Е. Г. // Вестник ТГТУ. Т. 16. № 4. 2010. С. 858-862.
2. Цикалов В. В., Баевский М. Ю., Поддубов А. И., Чешихина Т. А. // Серия «Биология, химия». Т. 23(62). № 2. 2010. С. 256-262.
3. Котляр В. Н., Пушкарёв П. А., Гелла И. М., Орлов В. Д. // Вестник Харьковского национального университета. Т. 19(42). № 932. 2010. С. 56-61.
4. Свечкарев Д. А., Шарапов В. Ю., Дорошенко А. О. // Вестник Харьковского национального университета. Т. 20(43). № 976. 2011. С. 64-67.
5. Aitmambetov A., Khilya V. P., Ismailova G. // 3th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Bukhara-Uzbekistan. 1998. P. 43.
6. Исмаилова Г. О., Хиля В. П., Айтмамбетов А. // Химия природ. соедин. № 2. 1999. С. 178-181.
7. Исмаилова Г. О., Талипов С. А., Мавлянов С. М. // Международ. конференция «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения». Украина. 2011. С. 69, 70.
8. Исмаилова Г. О., Талипов С. А., Камаев Ф. Г. // Узбекский хим. журнал. № 5. 2011. С.15-21.
9. Ismailova G. O., Mavlyanov S. M., Kamaev F. G. // Russ. J. of Bioorgan. Chem. Vol. 38. No. 3. 2012. P. 335-337 (Исмаилова Г. О., Мавлянов С. М., Камаев Ф. Г. // Биоорган. химия. Т. 38. № 3. 2012. С. 382-384).
10. Ismailova G. O., Yuldashev N. M., Akbarhodjaeva Kh. N., Shertaev M. M., Ziyamutdinova Z. K. // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Vol. 47. No. 3. 2021. P. 660–669. DOI: 10.1134/S1068162021030080
11. Исмаилова Г.О., Каримова Ш.Ф., Зиямутдинова З.К, Баходирова М.О. // Альманах современной науки и образования. №10 (112). 2016. С. 36-45.

12. Исмаилова Г.О., Юлдашев Н.М., Узакбергенова З.Д. // «Вестник» Каракалпакского отделения академия наук Республики Узбекистан. №1. 2020. С. 41-45.
13. Исмаилова Г.О., Узахбергенов А.А., Узакбергенова З.Д. // Альманах современной науки и образования. №2 (104). 2016. С. 48-54.
14. Исмаилова Г.О., Юлдашев Н.М., Эшкулов Д.И., Каримова Ш.Ф. // Успехи современного естествознания. №9. часть 3. 2015. С. 496-503.
15. Жалилов Ж., Исмаилова Г.О., Юлдашев Н. М., Каримова Ш. Ф. // V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2013». 15 февраля – 31 марта. Москва. 2013. <http://www.scienceforum.ru/2013/20/6828>
16. Лагунин А.А., Филимонов Д.А., Степанчикова А.В., Поройков В.В. // Вторая Всероссийская научно-методическая конференция "Интернет и современное общество". Тезисы. Санкт-Петербург. 1999. С. 65.
17. Gulzira Ismailova, Shakhnoza Abzalova, Zulfiya Ikramova, Bakhromkhodja Aykhodjaev, Sabirdjan Arifdjanov // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24. Special Issue 1. 2020. P. 840-844. DOI: 10.37200/IJPR/ V24SP1/PR201226

